

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Desarrollo Tecnológico en el IQ: Casos de éxito y futuro del Software Libre

Cortés Romero Gladys Edith*¹, García Hernández Yan Alejandro²

1 ORCID: 0000-0001-5545-3056

2 ORCID: 0000-0002-1257-8075

¹ UNAM Instituto de Química

² UNAM Instituto de Química

* gcortes@iquimica.unam.mx

Palabras clave: Servicios Analíticos, Licenciamiento de Software, Administración del Cambio, Sistemas de Información, Trazabilidad

Introducción:

El desarrollo tecnológico dentro de las instituciones de investigación pública enfrenta el reto constante de optimizar recursos manteniendo altos estándares de calidad y seguridad. En este contexto, el Instituto de Química (IQ) desde hace un tiempo ha adoptado el cambio de paradigma alineándose a las definiciones estandarizadas de la Open Source Initiative (2024) y la filosofía del Software Libre.

Esta decisión busca no solo la reducción de costos operativos y el aprovechamiento de los recursos humanos, sino también garantizar la libertad de "ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software" (Stallman, 2004, p. 59). En este trabajo abordaremos las diferencias fundamentales entre ambos conceptos, software libre y código abierto, analizando cómo licencias como GPL y BSD permiten acelerar la innovación dentro del Instituto de Química.

Objetivo:

El objetivo es evaluar el impacto de la transición tecnológica mediante:

General: Implementar un ecosistema de Software Libre que centralice la gestión de servicios y datos, reduciendo la dependencia de proveedores.

Específicos:

-Estandarización: Unificar la gestión de 8 laboratorios en una plataforma web sin papel.

-Trazabilidad: Garantizar el rastreo digital del 100% de solicitudes para generar métricas de productividad.

-Preservación: Establecer un repositorio centralizado que asegure los datos crudos

(raw data) y evite pérdidas por saturación local.

Metodología:

La estrategia se fundamentó en prácticas de ingeniería de software (Sommerville, 2011) y un marco conceptual que integra las filosofías del Software Libre y Código Abierto. En el IQ, esta convergencia guía la innovación mediante el licenciamiento:

-Licencia GPL (Redmine): Enfoque copyleft. Garantiza que las mejoras al código permanezcan libres, fomentando la colaboración interna y evitando la apropiación por terceros.

-Licencia BSD (TrueNAS): Enfoque permisivo. Crucial para el almacenamiento, permite integrar hardware y software (OpenZFS) sin restricciones virales, priorizando la compatibilidad.

Este control legal y técnico transforma al IQ de consumidor a desarrollador, permitiendo auditar, corregir y adaptar el código a necesidades específicas.

Fases de Implementación:

1. Detección: Levantamiento de requerimientos para gestión y almacenamiento.
2. Selección: Priorización de herramientas con comunidades activas y documentación robusta (Raymond, 1999).
3. Diseño: Configuración avanzada de Redmine (GPLv2) y TrueNAS (BSD/CDDL) para alinearlos a los flujos del IQ.
4. Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA): Ejecución de pruebas funcionales y de seguridad en entornos controlados para garantizar la estabilidad del sistema.
5. Implementación y despliegue: Puesta en marcha en producción y capacitación del personal técnico y académico.
6. Mejora Continua: Formación del personal en el uso de las nuevas herramientas y establecimiento de un ciclo de mantenimiento para actualizaciones y mejoras constantes.

Resultados:

La estrategia demostró superioridad técnica y económica frente a modelos propietarios, consolidando una infraestructura flexible.

Caso 1: Gestión de Solicitudes (Redmine)

Implementado escalonadamente (2016-2026) en 7 laboratorios (iniciando con Rayos X hasta Masas), y replicado en laboratorios nacionales y universitarios. Gestiona 40,000 solicitudes con 91 usuarios activos. El crecimiento es exponencial: el laboratorio más reciente recibió 500 solicitudes en 3 semanas.

-Comparativa (LIMS/SENAITE): Se descartaron LIMS comerciales (LabWare) por costos de licencia y rigidez. También se evaluó SENAITE (Open Source), pero se descartó por su poca flexibilidad de adaptación. Redmine ganó por permitir acceso masivo sin costo y personalización de campos y flujos de trabajo.

-Impacto: Digitalización del ciclo completo y reportes automatizados de productividad.

Caso 2: Entrega de Resultados (TrueNAS)

Evolución desde 2010 (Openfiler) hacia TrueNAS para resolver compatibilidad. Sirve a 113 usuarios con 1.2 TB de datos resguardados.

-Solución: Arquitectura basada en OpenZFS con protocolos estándar (SMB/NFS) y respaldos en nube.

-Impacto: Entrega de datos crudos (raw data), vital para la formación interpretativa de estudiantes, y eliminación de escaneos de baja calidad.

Evaluación Cualitativa e Impacto Operativo

La retroalimentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los técnicos de los LSA destaca:

1. Trazabilidad: Fin de la ilegibilidad y "traspapeleos". Se garantiza auditoría total del estatus de la muestra.

2. Eficiencia: Al transferir la captura al usuario, se reducen tiempos administrativos y se agilizan los informes anuales (Rayos X, Cromatografía).

3. Comunicación: Mejora asíncrona mediante comentarios en plataforma.

4. Retos: Laboratorios masivos (Masas) perciben carga administrativa al actualizar estatus individuales. Se detectan necesidades de mejora en diferenciación de fechas (solicitud Vs. ingreso físico) y permisos de subida (LEP, RX).

Conclusiones:

El uso de tecnologías de código abierto en el Instituto de Química ha puesto de manifiesto que el valor del Software Libre trasciende el ahorro económico inmediato por concepto de licencias. La discusión central se desplaza hacia la independencia tecnológica: al adoptar estas herramientas, el Instituto se ha convertido en un actor capaz de modificar y adaptar sus propios sistemas.

Si bien la implementación de estas tecnologías conlleva desafíos iniciales, como la curva de aprendizaje para el personal técnico y la necesidad de administración del cambio en los usuarios finales, los resultados demuestran que la inversión en tiempo y capital humano para el dominio de estas herramientas genera un retorno mayor a largo plazo que el desarrollo de software con las limitaciones financieras y de personal.

De esta forma, la adopción de Software Libre en el IQ ha trascendido la mera sustitución de herramientas para convertirse en un eje de desarrollo tecnológico autónomo. Los casos de éxito presentados confirman que estas soluciones ofrecen estabilidad, seguridad y escalabilidad igual o superior a las alternativas comerciales.

Mirando hacia el futuro, el desarrollo en el IQ apunta hacia la integración de estas plataformas y la adopción de contenedores para facilitar el despliegue. El reto principal será mantener la actualización constante del personal y fomentar una mayor participación en las comunidades del Instituto de los proyectos utilizados.

Referencias Bibliográficas:

1. Open Source Initiative. (2024, February 16). *The Open Source Definition*.
<https://opensource.org/osd>
2. Raymond, E. S. (1999). *The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and open source by an accidental revolutionary*. O'Reilly Media.
3. Stallman, R. M. (20024). *Software para una sociedad libre*. Traficantes de sueños.
4. Sommerville, I. (2011). *Software engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.